

VOYAGA YETMAGANLAR JINOYATCHILIGINING OLDINI OLISHDA INSPEKTOR-PSIXOLOGLARNING O`RNI

Usmonova Naima Toxir qizi

Jizzax viloyati Zarbdor tumani IIB JXX HPB VYMB

inspektor-psixologi leytenant

Tel: 99890 539 14 53

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8223258>

Annotatsiya: Ushbu maqolada voyaga yetmaganlar tomonidan sodir etilayotgan jinoyatlar va ularning oldini olishda inspektor-psixologlarning o`rni va roli haqida so`z boradi.

Kalit so`zlar: Voyaga yetmagan, inspektor-psixolog, jinoyatchilik, profilaktika, salbiy xulq-atvor, sabab va sharoitlar.

Mavzuning dolzarbligi: So`nggi yillarda respublikamizda yoshlar siyosati eng ustuvor vazifa hisoblanib kelinmoqda. O`zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning "Agar farzandlarimizga to`g`ri tarbiya bermasak, har kuni, har daqiqa uni yurish-turishi, kayfiyatidan ogoh bo`lib turmasak, ularni ilm-u hunarga o`rgatmasak, munosib ish topib bermasak, bu omonatni boy berib qo`yishimiz hech gap emas" deya ta`kidlagan fikrlaridan ham yoshlarning huquqiy bilimlarini oshirish, vatanparvar etib tarbiyalash, ular o`rtasida jinoyatchilik va huquqbuzarliklar sodir etilishining oldini olish dolzarb masalaga aylanganligini hamda bu boradagi qarashlarga endilikda jiddiy yondashuv ostida qarashimizni anglab olsak bo`ladi.

Dunyoda voyaga yetmaganlar tomonidan sodir etilayotgan jinoyatlar kundan-kunga ortib bormoqda. Voyaga yetmagan — (*lot . impubes, pupillus; ing, minor*) — balog`atga yetmagan, oila tashvishlari gardaniga tushishga ulgurmagan, yana ham aniqroq aytganda O`zbekiston Respublikasi huquqida 18 yoshga to`lmagan shaxs. Ushbu tushuncha huquqning turli sohalarida 14 dan 18 yoshgacha bo`lgan shaxslarga nisbatan qo`llaniladi. So`nggi yillardagi islohotlarning aksariyai yoshlarning istiqboli, ularning kamol topishi va jamiyatda o`z o`rnini topishiga qaratilmoqda. Shunday ekan, voyaga yetmaganlar masalasi, voyaga yetmaganlarning huquqbuzarligi bugungi kundagi dolzarb masalalardan hisoblanadi. Boisi shundaki, davlat va millat ravnaqi to`g`ridan-to`g`ri yosh avlod qo`lidadir. Bugungi islohotlar samarasi o`laroq mamlakatimizda har jihatdan barkamol avlodni tarbiyalashda oilaning o`rnini kuchaytirish, mazkur institutning fuqarolar o`zini-o`zi boshqarish organlari hamda ta`lim-tarbiya muassasalari bilan hamkorligini yanada mustahkamlashga doimiy e`tibor qaratib kelinmoqda. Mazkur maqsadga erishish yo`lida amalga oshirilgan islohotlar qonunchilik sohasini ham chetlab o`tgani yo`q. Chunonchi, O`zbekiston Respublikasining "Voyaga yetmaganlar o`rtasida nazoratsizlik va huquqbuzarliklarning profilaktikasi to`g`risida"gi Qonuni Vazirlar Mahkamasining "Barkamol avlodni tarbiyalashda oila instituti va fuqarolarning o`zini-o`zi boshqarish organlarining ta`lim muassasalari bilan hamkorligini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to`g`risida"gi va O`zbekiston Respublikasi Prezidentining "Huquqbuzarliklar profilaktikasi va jinoyatchilikka qarshi kurashish tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to`g`risida"gi qarorlarining qabul qilinishi yuqoridagi fikrlarimiz isboti hisoblanadi. Keltirilgan hujjatlarda voyaga yetmaganlar huquqbuzarliklar profilaktikasi sohasida oila, mahalla va ta`lim muassasalarining hamkorligiga alohida urg`u berilgan.

Yildan-yilga voyaga yetmaganlar tomonidan sodir etilgan huquqbuzarliklar, jumladan, jinoyatlarning soni ham oshib bormoqda. Buning isboti sifatida statistik ma'lumotlarga murojaat qiladigan bo'lsak, 2020 yilning dastlabki yetti oyi davomida respublika bo'yicha yoshlar tomonidan 5 914 ta jinoyat sodir etilgan bo'lib, bu jami jinoyatlarning 22,5 foizini tashkil qiladi. Bu esa 2019 yilning xuddi shu davriga nisbatan 30 foizga ko'p hisoblanadi. Shu davrda sodir etilgan jinoyatlarda voyaga yetmaganlarning ulushi 23,7 foizni, ya'ni, 401 tani tashkil qiladi. Mazkur raqam 2019 yilning mos davriga nisbatan 36,4 foizga ko'p. Guvohi bo'lganimizdek, raqamlar quvonarli emas. Shu bois mazkur masala nafaqat mutasaddi tashkilotlarni balki har bir fuqaroni sergaklikka chorlashi lozimdir.

Ushbu dolzarb masalaning oldini olish maqsadida 2021-yil 2-aprel kunidagi O'zbekiston Respublikasi Prezidentining PQ-5050-sonli "Ichki ishlar organlarining jamoat xavfsizligini ta'minlash va jinoyatchilikka qarshi kurashish sohasidagi faoliyatini yanada takomillashtirish bo'yicha qo'shimcha tashkiliy chora-tadbirlar to'g'risida" gi qaroriga asosan mamlakatimizda Ichki ishlar tizimida inspektor-psixolog lavozimi joriy qilindi va 2000 ta shtat birligi ajratildi. Inspektor-psixologlar zimmasiga har bir o'quvchi kesimida umumiy o'rta ta'lim muassasalarida psixologik muhitni yaxshilash, voyaga yetmaganlar orasida qonun buzilishlariga murosasiz munosabatda bo'lish hissini shakllantirish, muammoli o'quvchilar bilan ularning yashash joylarida ota-onalari ishtirokida manzilli ishlash vazifalari yuklatildi. Bugungi kunda inspektor-psixologlar o'zlariga birlashtirilgan hudud va maktablardagi pedagog-psixologlar bilan hamkorlikda salbiy xulq-atvoriga ega, oila a'zolari bilan turli ziddiyatlari mavjud, shuningdek, o'smirlik yoshida boshqalarga nisbatan agressiv muomala namoyish etayotgan voyaga yetmaganlarni aniqlab, ular bilan profilaktik ishlarni amalga oshirib, turli g'ayriijtimoiy xatti-harakatlar sodir etishlarining oldini olib kelmoqdalar. Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, oilada ota—ona va bolalar o'rtasidagi shaxslararo munosabatlarni to'g'ri tashkil etish va psixologik jihatdan ularni to'g'ri tahlil qilish voyaga yetmaganlar jinoyatlarining oldini olishda muhim ahamiyat kasb etadi.

References:

1. Xushvaqto'v O'. Kriminal madaniyatning o'smirlar xulq-atvoriga ta'siri va uni oldini olish choralari. -T.: Huquq Pravo Law 2005.
2. Usmonaliyev M., Karaketov Y. Kriminologiya. - T.: Yangi asr avlodi. 2007 B-35.
3. Sattorova M. Voyaga yetmaganlar jinoyatchiligini oldini olish. - T.: TDYI 2006 B-65.
4. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining PQ-5050-son qarori 02.04.2021-yil "Ichki ishlar organlarining jamoat xavfsizligini ta'minlash va jinoyatchilikka qarshi kurashish sohasidagi faoliyatini yanada takomillashtirish bo'yicha qo'shimcha tashkiliy chora-tadbirlar to'g'risida".